

EFEITO DO LAS-C12, DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO LINEAR, SOBRE O CAMARÃO-ROSA (*FARFANTEPENAUS PAULENSIS*).

BARBIERI¹, E. e MACHADO¹, C. I.

¹ Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Caixa Postal 61. Cananéia. 11990-000. São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

Palavras chave: Camarão-rosa, LAS, toxicidade, *Farfantepenaeus paulensis*

Introdução

Os efeitos de poluentes nos organismos vivos são, em geral, muito complexo, sendo resultantes de interferências tanto físico-químicas do meio externo, quanto das atividades vitais. Por esse motivo, para a monitorização da qualidade ambiental é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identificáveis. Testes de toxicidade, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade sob influência deletérias, são amplamente empregados para esse fim (1).

Vários estudos têm demonstrado que, em rios e lagos, detergentes sintéticos são responsáveis por sérios distúrbios ecológicos (2), afetando de maneira significativa os organismos aquáticos inclusive camarões (3). Os camarões têm importante papel nos ecossistemas em que vivem e, além disso, são fontes de recursos protéicos para a alimentação humana. São também bons indicadores da qualidade da água sendo, por esse motivo, indicados para em experimentos para avaliação de impacto ambiental (4).

Nos últimos anos, vários estudos tem sido realizados para determinar a toxicidade aguda de diversos compostos químicos em muitas espécies de organismos. No caso do camarão é dada uma grande atenção aos espécimes cultiváveis, levando-se em consideração parâmetros ambientais tais como: pH, salinidade, oxigênio dissolvido, concentração de amônia..etc. Neste trabalho determinou-se a toxicidade do LAS-C12, sobre o camarão-rosa (*Farfantepenaeus paulensis*), uma vez que este detergente é um importante poluidor de águas estuarinas, onde esta espécie tem parte do seu ciclo de vida.

Material e métodos

O método para o desenvolvimento dos testes de toxicidade foram baseado nas 18^o ed. do "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (4). Os testes utilizando larvas de *Farfantepenaeus paulensis* (PL₃₅) foram realizados em sistema semi-estático com a renovação da solução-teste a cada 24 horas. A água de diluição utilizada foi água do mar filtrada e para a análise da toxicidade aguda do LAS-C12, foram empregadas as seguintes concentrações: 0,0 (controle); 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 e 16 mg.L⁻¹. A escolha das concentrações foi baseada em testes prévios realizados com o objetivo de determinar a maior e a menor concentração, distribuindo-se as demais concentrações dentro desses limites. Todos os aquários de 30 litros foram monitorados nos instantes: 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, e 96 horas, em relação aos seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, salinidade e mortalidade dos animais. Os valores de pH situaram-se entre 8,18 e 8,20 em todos os ensaios. As variações do oxigênio dissolvido nos controles durante os ensaios situou-se entre 7,6 a 7,7 mg O₂/L. O controle de temperatura durante os testes foi amplamente atingido, situando-se entre 25,0 e 25,6 °C e a salinidade situou-se entre 35 e 36.

A análise biométrica dos espécimes de *Farfantepenaeus paulensis*, revelou que, as médias de comprimento situaram-se entre 9 a 11 mm. Utilizou-se 45 camarões para cada concentração com três réplicas de 15 indivíduos cada, totalizando 315 indivíduos em todo o experimento. Cada réplica continha quinze camarões. Para a avaliação do parâmetro mortalidade dos organismos, foram determinados a CL(I)₅₀24h, CL(I)₅₀48h, CL(I)₅₀72h, CL(I)₅₀96h isto é, concentração nominal do agente tóxico que causa mortalidade a 50% dos organismos em 24, 48, 72, e 96 horas de exposição nas condições de teste. A expressão dos valores nominais com a notação (I) segue a proposta de Lloyd e Tobby (5). Foram considerados os testes em que a mortalidade no controle não foi superior a 10 % dos organismos testados.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos para os testes de toxicidade estão apresentados na tabela 1. Nos ensaios com LAS-C12 para *Farfantepenaeus paulensis*, constatou-se grande semelhança entre as três réplicas, onde os resultados foram reprodutíveis para os diversos períodos de exposição. Os valores médios obtidos CL(I)₅₀ para o LAS situaram-se entre: 5,93 e 6,82 mg.L⁻¹, para o período de exposição de 24 horas; 5,12 e 5,47 mg.L⁻¹, para 48 horas; 4,51 e 4,81 mg.L⁻¹, para 72 horas e 4,13 e 4,42 mg.L⁻¹, para 96 horas respectivamente.

Considerando-se o país como um todo, a utilização de detergentes sintéticos ainda não atingiu, no Brasil, as mesmas proporções que os caracterizam como agentes poluidores responsáveis pelo controle da qualidade do meio ambiente no que diz respeito à poluição por detergentes em determinadas localidades e à necessidade de se exercer uma ação preventiva visando evitar problemas futuros. Um estudo realizado pelo Laboratório de Controle da Qualidade de Saneantes e Cosméticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1993, apurou que dentre os 15 produtos de diferentes marcas analisados 9 não eram biodegradáveis (6). Esses produtos, em vez de utilizarem o LAS como princípio ativo, estavam utilizando o ABS, que é bioresistente. Na indústria, o LAS é freqüentemente empregado na fabricação de detergentes sintéticos e sabões em pó, pois, apesar de ser mais tóxico do que o ABS (7), permanece por menos tempo na natureza.

Os surfactantes agem sobre a fertilidade, desenvolvimento embrionário, reprodução, hábitos alimentares e comportamento de animais aquáticos (8). Mastroti (9) evidenciou um comprometimento significativo no desenvolvimento dos embriões de ouriços-do-mar (*Lytechinus variegatus*) submetidos a 0,13ppm de LAS. Trabalhos realizados pela Sociedade Japonesa de Testes Químicos (JCTS, 1987) relatam que os valores de CL50 para o camarão *Penaeus japonicus* expostos ao LAS foram de 0,96ppm para o estágio de mísica; 1,43ppm para pós-larvas de um dia (PL₁); 1,80ppm para PL₁₄ e 6,24ppm para PL₄₅. Supriyono *et al.* (10) estudando indivíduos no estágio PL₃₃ dessa mesma espécie, expostos ao LAS-C12, encontraram CL50 de 4,24ppm, após 96 horas de exposição. Estes resultados sugerem que a medida que as larvas do camarão crescem, tornam-se mais resistentes ao LAS.

Wasielsky (11), observou que após 30 dias de exposição à amônia, a sobrevivência de *F. paulensis* no nível de segurança, utilizado por este autor, não apresentaram diferença significativas em relação ao controle. No entanto, os resultados em termos de crescimento em peso úmido e biomassa final mostraram que até mesmo uma concentração tão baixa de 0,91 mg/L de amônia, que equivaleu a 1/4 do nível de segurança determinado por Ostrensky e Wasielsky (12) para *Farfantepenaeus paulensis*, causou retardo nos níveis de crescimento da mesma. Por este motivo sugerimos futuros trabalhos com concentrações menores as letais e com períodos de exposição do LAS maiores.

Conclusão

As CL (96)₅₀ de 4,42 e 4,13 mg.L⁻¹ registradas para o camarão-rosa neste trabalho, é muito preocupante uma vez que concentrações de tensoativos aniônicos superiores a estas foram encontradas em trabalhos realizados na costa brasileira. Assim sendo, fica evidente a necessidade de realização de outros trabalhos utilizando outras concentrações de LAS, bem como outras espécies, para o biomonitoramento de águas estuarinas.

Bibliografia

- (1) **Barbieri, E., Garcia, C. A B., Alves, J. P. H.. 2004.** Utilização do camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*) na determinação da toxicidade da água de produção de petróleo caracterizada no Estado de Sergipe. Mundo da saúde. 28 (4): 421-430.
- (2) **Terzic, S. e M. Ahel.** 1994. Imput and behaviour of linear alkybenzenesulphonates (LAS) in a stratified estuary. *Marine Pollution Bulletin* 28 (12): 735-740.
- (3) **Mittal, A. K. e T. K. Garg.** 1994. Effect of an anionic detergent-sodium dodecyl sulphate exposure on club cells in the epidermis of *Clarias batrachus*. *J. Fish Biol.* 44: 857-875.
- (4) **APHA .** 1992. American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 18 ed. Washington: APHA, 1992.
- (5) **Lloyd, R. e Tooby, T.E.** 1979. New terminology required for short-term static fish bioassay LC(I)50. *Bull Environm. Contam. Toxicol.*, v. 22, n. 1 - 3.
- (6) **Vieira, J. P. e C. Scalabrim.** 1991. Migração reprodutiva da “tainha” (*Mugil platanus* Gunther, 1880) no Sul do Brasil. *Atlântica* 13 (1): 131-142.V
- (7) **Abel, P. D.** 1974. Toxicity of synthetic detergent to fish and aquatic invertebrates. *J. Fish Biol.* 6: 279-298.
- (8) **Tollefsen, K. E.; K. Ingebrigtsen; A. J. Olsen; K. E. Zachariassen; e S. Johnsen.** 1998. Acute and toxicokinetics of 4-heptyphenol in juvenile Atlantic cod (*Gadus morhua* L.). *Environmental Toxicology and Chemistry.* 17: (4) 740-746.
- (9) **Mastroti, R. R.** 1997. Toxicidade e biodegradabilidade de tensoativos aniônicos em água do mar. Dissertação de mestrado. Dpto. Oceano. Biol. Inst. Oceanogra. Universidade de São Paulo.

- (10) **Supriyono, E.; F. Takashima e C. A. Strussmann.** 1998. Toxicity of Linear alkylbenzene sulphonate (LAS) to juvenile kuruma shrimp, *Penaeus japonicus*: a histopathological study on acute and sub-chronic levels. *J. Tokyo Univ. Fish.*, 85(1):1-10.
- (11) **Wasielesky W. Jr.** 2000. Cultivo de juvenis de camarão-rosa no estuário da Lagoa dos Patos tese de Doutorado. Fundação Universidade do Rio Grande. 98p.
- (12) **Ostrensky A. e Wasielesky W. Jr.** 1995. Acute oxicity of amonia to varius life atrages of the São Paulo shrimp *Panaeus paulensis*. *Aquaculture*. 132: 339-347.

Tabela 1. Valores da toxicidade aguda do LAS-C12 sobre o *Farfantepenaeus paulensis*.

Réplica 1	Valores de EC(I)50 mg.L ⁻¹	Intervalo de confiança	
		Limite inferior	Limite superior
24h	6,82	7,22	7,42
48h	5,12	5,42	4,82
72h	4,81	5,11	4,51
96h	4,42	4,62	4,22
Réplica 2			
24h	6,36	6,66	6,06
48h	5,47	5,77	5,17
72h	4,51	4,71	4,31
96h	4,13	4,17	4,09
Réplica 3			
24h	5,93	6,63	5,23
48h	5,27	5,47	5,07
72h	4,52	4,72	4,32
96h	4,20	4,25	4,15